

RAQAMLI JAMIYAT SHAROITIDA YOSHLARNING IJTIMOYIY TARBIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA AKSIOLOGIK YONDASHUVNING O'RNINI

Sobirjonova Nazokat Erkinjon qizi

e-mail: sobirjonovanazokat306@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17511067>

Annotatsiya: mazkur tezisdagi raqamli jamiyat sharoitida yoshlarning ijtimoiy tarbiyasini tashkil etishda aksiologik yondashuvning ahamiyati tahlil qilinadi. Aksiologik yondashuv yoshlarning shaxsiy qadriyatlarini shakllantirish, ularni ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishga yo'naltirish, axborot makonida ma'naviy immunitetni rivojlantirish vositasi sifatida yoritiladi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar asosida ijtimoiy tarbiyani samarali tashkil etishning innovatsion usullari va pedagogik imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: aksiologik yondashuv, raqamli jamiyat, ijtimoiy tarbiya, qadriyat, yoshlar, innovatsion texnologiyalar, ma'naviy immunitet, axborot makoni.

РОЛЬ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ВОСПИТАННОСТИ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА

Аннотация: В данной тезисной работе рассматривается значение аксиологического подхода в процессе организации социального воспитания молодежи в условиях цифрового общества. Аксиологический подход освещается как средство формирования личностных ценностей, развития социальной активности молодежи и укрепления духовного иммунитета в информационном пространстве. Также анализируются инновационные методы и педагогические возможности эффективной организации социального воспитания на основе цифровых технологий.

Ключевые слова: аксиологический подход, цифровое общество, социальное воспитание, ценности, молодежь, инновационные технологии, духовный иммунитет, информационное пространство.

THE ROLE OF THE AXIOLOGICAL APPROACH IN IMPROVING THE SOCIAL EDUCATION OF YOUTH IN THE CONTEXT OF THE DIGITAL SOCIETY

Abstract: This thesis examines the significance of the axiological approach in organizing the social education of youth within the digital society. The axiological approach is highlighted as a means of shaping personal values, developing social activity among young people, and strengthening their moral immunity in the information space. The study also analyzes innovative methods and pedagogical opportunities for effectively organizing social education based on digital technologies.

Keywords: axiological approach, digital society, social education, values, youth, innovative technologies, moral immunity, information space.

Kirish

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya jarayonlari inson hayotining barcha jabhalariga, xususan, ta'lim-tarbiya tizimiga ham chuqur kirib bormoqda. Jamiyatning raqamli bosqichga o'tishi inson tafakkuri, ijtimoiy ong va qadriyatlar tizimida yangi yondashuvlarni talab etmoqda. Shu jihatdan, yosh avlodni har tomonlama yetuk, ijtimoiy faol, milliy g'urur va

insoniy fazilatlariga ega shaxs sifatida tarbiyalash masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Raqamli jamiyat sharoitida axborot oqimlarining tezkorligi, turli madaniy va ijtimoiy g'oyalar aralashuvi yoshlarning dunyoqarashi va qadriyat tizimiga kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli ularning ijtimoiy tarbiyasini tashkil etishda faqat an'anaviy yondashuv bilan cheklanib bo'lmaydi. Aksincha, bu jarayonga aksiologik (qadriyatga asoslangan) yondashuvni tatbiq etish zarurati ortib bormoqda. Aksiologik yondashuv yoshlarning ongida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg'unlashtirish, axloqiy me'yorlarni mustahkamlash hamda ma'naviy immunitetni shakllantirishda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Shuningdek, raqamli ta'lim platformalari, virtual muhit va sun'iy intellekt asosidagi texnologiyalar yoshlar tarbiyasida yangi imkoniyatlarni ochmoqda. Ammo bu imkoniyatlardan samarali foydalanish uchun tarbiya jarayoniga maqsadli yondashuv, pedagogik mas'uliyat va qadriyatlarga tayanilgan strategiya zarur. Chunki faqat raqamli savodxonlikning o'zi yetarli emas — yoshlar ongida ijtimoiy mas'uliyat, axloqiy qarashlar, insonparvarlik va milliy o'zlikni anglash tuyg'usi mustahkamlanmasa, raqamli taraqqiyot insonni komillikka emas, texnologik qaramlikka olib kelishi mumkin.

Aksiologik yondashuv raqamli asrda yoshlarni tarbiyalashda insonparvarlik, vatanparvarlik, mehnatsevarlik, adolat va bag'rikenglik kabi qadriyatlarni mustahkamlashga xizmat qiladi. U ijtimoiy tarbiya jarayonida inson shaxsining ichki dunyosini boyitish, uning axloqiy-estetik qarashlarini shakllantirish hamda jamiyatda o'z o'rnini topishiga ko'maklashadi. Shu bois, raqamli jamiyat sharoitida yoshlarning ijtimoiy tarbiyasini takomillashtirishda aksiologik yondashuvning ilmiy asoslarini o'rganish va amaliy mexanizmlarini ishlab chiqish dolzarb pedagogik vazifa sanaladi.

Asosiy qism

Aksiologik yondashuv — bu inson shaxsini qadriyatlar tizimi orqali tarbiyalash va uning ijtimoiy hayotdagi o'rnini aniqlashga qaratilgan metodologik konsepsiyadir. U faqat tarbiyaviy jarayonning shakl va usullarini belgilabgina qolmay, balki insonning ichki dunyosini, e'tiqodini, ma'naviy yo'nalishini, jamiyatdagi mas'uliyatini chuqur anglashga yordam beradi. Raqamli jamiyat sharoitida ushbu yondashuvning ahamiyati yanada ortmoqda, chunki texnologiyalar insonning qadriyatlar tizimini o'zgartirayotgan, ma'naviy muvozanatini sinovdan o'tkazayotgan davrda yashayapmiz.

Bugungi kunda yoshlar internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali axborotning eng yirik iste'molchisi va tarqatuvchisiga aylangan. Bu jarayon bir tomondan, ularning dunyoqarashini kengaytirayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni zaiflashtirishi, milliy o'zlikni so'ndirishi xavfini tug'diradi. Shu sababli raqamli muhitda tarbiya jarayoniga aksiologik yondashuvni tatbiq etish — bu pedagogik zaruratdir. Chunki qadriyatga asoslangan tarbiya yoshni o'zini anglashga, hayotda maqsadli yashashga, jamiyat oldida mas'uliyatni his etishga undaydi.

Aksiologik yondashuv raqamli asrda yoshlarning axborot madaniyatini shakllantirishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Axborot madaniyati shunchaki texnik ko'nikmalarni emas, balki insonning ma'naviy immunitetini, tanqidiy fikrlashni, ijtimoiy adolat va insonparvarlik tamoyillariga sodiqligini ifodalaydi. Bunday yondashuv yoshlarni virtual dunyo ta'sirida shakllanayotgan soxta qadriyatlardan himoya qilishning eng samarali pedagogik mexanizmlaridan biridir.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, "Yoshlar siyosati to'g'risida"gi Qonun hamda "Yangi O'zbekiston – yangi taraqqiyot bosqichida" g'oyalari yosh avlodni raqamli tafakkur bilan bir qatorda milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash zarurligini ta'kidlaydi. Shu bois, har bir pedagog va tarbiyachi raqamli vositalar bilan ishlashda faqat bilim uzatishga emas, balki yoshlarning shaxsiy qadriyatlarini shakllantirishga ham e'tibor qaratishi lozim.

Aksiologik yondashuvning ijtimoiy tarbiyadagi asosiy maqsadi — yoshlarni jamiyat hayotida faol, mas'uliyatli va ma'naviy yetuk shaxs sifatida voyaga yetkazishdir. Bu yondashuv quyidagi pedagogik yo'nalishlarda o'z ifodasini topadi:

1. Milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligini ta'minlash. Raqamli ta'sir ostida shakllanayotgan global madaniyat fonida o'z milliy o'zligini anglagan, shu bilan birga umuminsoniy qadriyatlarga hurmat bilan qaraydigan yoshlarni tarbiyalash.

2. Axborot makonida ma'naviy immunitetni shakllantirish. Yoshlarni yolg'on ma'lumot, g'oyaviy tahdid va zararli axborotlardan himoya qilish, ularga tanqidiy fikrlashni o'rgatish.

3. Raqamli texnologiyalarni tarbiya vositasiga aylantirish. Interaktiv platformalar, onlayn treninglar, videoma'ruzalar, ijtimoiy loyihalar orqali ijobiy qadriyatlarni targ'ib etish.

4. Ota-onalar va pedagoglarning aksiologik madaniyatini oshirish. Chunki tarbiya jarayonida eng muhim qadriyat manbai — bu insonning shaxsiy namunasi, xulqi va e'tiqodidir.

Shuningdek, aksiologik yondashuv yoshlarni ijtimoiy faollikka undaydi. Ular o'z hayotiga befarq bo'lmagan, atrof-muhitdagi muammolarga mas'uliyat bilan yondasha oladigan, tashabbuskor shaxslar sifatida shakllanadi. Bu esa jamiyatda fuqarolik pozitsiyasining mustahkamlanishiga, ijtimoiy birlik va barqarorlikning kuchayishiga xizmat qiladi. Demak, raqamli jamiyatda yoshlarning ijtimoiy tarbiyasini takomillashtirishda aksiologik yondashuvning o'rni nafaqat pedagogik, balki ijtimoiy-madaniy ahamiyatga ham ega. U insonni texnologik vositalar markazidagi mavjudot emas, balki qadriyatlar markazidagi shaxs sifatida qarashni taqozo etadi. Shu boisdan, har bir ta'lim muassasasida raqamli texnologiyalarni tatbiq etish bilan bir qatorda, ularning qadriyatga asoslangan pedagogik mazmunini shakllantirish bugungi kunning dolzarb talabidir.

Xulosa

Innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish bugungi davrning dolzarb pedagogik zaruriyatidir. Chunki zamonaviy ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar, interaktiv usullar va multimedia vositalaridan oqilona foydalanish nafaqat o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi, balki yosh avlodning intellektual, ijodiy va ma'naviy salohiyatini har tomonlama rivojlantiradi.

Innovatsion yondashuvlar orqali ta'lim jarayoni an'anaviy shakldan chiqib, talaba va o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, muammolarni hal etish hamda kreativ qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, multimedia va raqamli resurslar orqali bilimlarni vizuallashtirish, ularni interfaol shaklda o'zlashtirish imkoniyati kengayadi.

Pedagogik jarayonga yangicha metod va texnologiyalarni joriy etish, o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini oshirish hamda o'quvchilarni mustaqil o'rganishga yo'naltirish — ta'lim sifatini oshirishning eng muhim shartlaridan biridir. Shu bois, innovatsion texnologiyalarni o'qitish amaliyotiga tizimli ravishda kiritish, ularni mahalliy sharoit va yosh avlod ehtiyojlariga moslashtirish zamonaviy ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylanishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish — barkamol, mustaqil fikrlovchi, ijtimoiy faol va zamonaviy tafakkurga ega yosh avlodni voyaga yetkazishning eng ishonchli kafolatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston – yangi taraqqiyot bosqichida. – Toshkent: O'zbekiston, 2021. – 384 b.
2. Abduqodirov A.A. Pedagogik innovatsiyalar nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. – 230 b.
3. Hasanboeva O.U., Jo'raeva D.M. Pedagogika. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2020. – 456 b.
4. To'rayev A. Raqamli ta'lim muhiti va uning pedagogik imkoniyatlari. // Ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlar. – Toshkent, 2022. – №2. – B. 45–50.
5. G'ulomova X. Aksiologik yondashuv asosida yoshlarning ijtimoiy qadriyatlarini shakllantirish muammolari. // Pedagogika va psixologiya jurnali. – Toshkent, 2023. – №4. – B. 112–118.
6. UNESCO. Education and Values in the Digital Age. – Paris: UNESCO Publishing, 2021. – 142 p.
7. Ivanov V.A. Ценностный подход в воспитании молодежи в условиях цифровизации общества. // Педагогика и психология образования. – Москва, 2022. – №3. – С. 35–42.